

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

THE ROLE OF NURSES IN THE PREVENTION AND CONTROL OF CERVICAL CANCER IN PRIMARY HEALTH CARE

Anna Paula Bezerra Vilaço¹
Maria Ilane Melo Xavier²
Alice Maria Correia Pequeno³

Resumo: O câncer cervical é um importante problema de saúde pública em nível mundial, sendo o terceiro mais incidente entre mulheres e a quarta causa que mais mata esse público no Brasil há anos. O estudo objetivou analisar as evidências científicas acerca da atuação do Enfermeiro na prevenção e diagnóstico do câncer do colo de útero na Atenção Primária à Saúde. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura com busca nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram incluídos artigos em português publicados na íntegra que retratassem a temática entre os anos de 2019 a 2023, que aplicados os critérios de inclusão e exclusão envolveram seis artigos. Apesar de não ser uma atividade privativa do enfermeiro na equipe multiprofissional, no Brasil as ações de prevenção ao CCU são executadas praticamente de forma exclusiva por esse profissional dentro das políticas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Embora os profissionais saibam a importância do rastreamento do CCU, essa revisão mostrou que a prática relatada é divergente do preconizado pelo Ministério da Saúde, sendo necessário atualizações e educação continuada desses profissionais para a redução da incidência e número de óbitos do câncer cervical. Conclui-se nessa revisão que a atuação do enfermeiro nas práticas de prevenção e de diagnóstico do CCU encontra-se prejudicada, sendo necessária uma reavaliação na capacitação e a realização de implementação de educação continuada para esses profissionais.

Palavra chave: Câncer do Colo do Útero and Enfermagem; Papanicolau and Atenção Primária à Saúde.

Abstract: Cervical cancer is an important public health problem worldwide, being the third most common cancer among women and the fourth leading cause of death in Brazil for years. The study aimed to analyze the scientific evidence on the role of nurses in the prevention and diagnosis of cervical cancer in Primary Health Care. This is an integrative literature review with a search in the Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Virtual Health Library (BVS) databases. We included articles in Portuguese published in full that portrayed the theme between the years 2019 to 2023, which applied the inclusion and exclusion criteria involved six articles. Although it is not a private activity for nurses in the multiprofessional team, in Brazil CC prevention actions are carried out practically exclusively by this professional within the policies recommended by the Ministry of Health. Although professionals are aware of the importance of cervical cancer screening, this review has shown that the practice reported is divergent from that recommended by the Ministry of Health, requiring updates and continuing education for these professionals in order to reduce the incidence and number of deaths from cervical cancer. This review concludes that the role of nurses in the prevention and diagnosis of cervical cancer is undermined, and that there is a need to re-evaluate their training and implement continuing education.

Keywords: Cervical Cancer and Nursing; Pap smears and Primary Health Care.

¹Discente no Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: vilacoannapaula@gmail.com

²Discente no Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE E-mail: mariailane.mx@gmail.com

³Doutora em Saúde Pública (USP) e Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: alice@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O câncer de colo de útero (CCU) tem se mostrado uma significativa causa da morte de mulheres em nível mundial. Atualmente, no Brasil é possível verificar a alta incidência da mencionada patologia, explicada também pela característica de ser uma doença assintomática em seu estágio inicial. Assim, diante do aumento da incidência de câncer cervical, busca-se uma alternativa para efetivo controle e rastreamento do problema (BRASIL, 2022).

Diante desse cenário, a Organização Mundial da Saúde enfatiza que mais de 95% dos diagnósticos de câncer cervical é ocasionado pelo Papiloma Vírus Humano, o HPV. De acordo com o órgão, 80% a 90% das mulheres ficarão exposta ao HPV em algum momento da vida, porém, o seu sistema imunológico o eliminará na maior parte dos casos. Os principais tipos de HPV que são causadores das lesões precursoras do câncer do colo do útero são os tipos 16 e 18, considerados a variante cancerígena. Ainda de acordo com OMS, as mulheres que são portadoras do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, tem maior probabilidade de contrair a patologia. Em mulheres que não tem o sistema imunológico com alguma deficiência, pode levar em torno de 15 a 20 anos para aparecer os sintomas de alerta, enquanto nas que tem algum tipo de deficiência esse tempo é reduzido, passando a ser em média de 5 a 10 anos (OMS, 2019).

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o CCU tem uma alta incidência, sendo que entre os cânceres de pele de tumores não melanoma, ele é o terceiro mais comum entre o público feminino. Essa patologia é a quarta causa que mais mata mulheres no Brasil, há alguns anos. A região norte é a que lidera o *ranking* de óbitos no País, apresentando um constante crescimento nos últimos anos, tornando essa patologia a principal causa de mortes de mulheres nessa região (BRASIL, 2022).

As condutas para detecção do CCU sofreram deficiências entre os anos de 2011 e 2020, tendo sua cobertura reduzida de 83% para 82,2% nesses anos, respectivamente. Apesar da queda no rastreamento ter sido identificada em todo país, os números mostraram uma redução ainda maior desse rastreamento na região Centro-oeste, Nordeste e Sul. O estudo mostra que a deficiência na detecção precoce do câncer cervical se mostra ainda maior quando é colocado em questão a escolaridade das mulheres, público alvo desse rastreamento, tornando visível que a desigualdade social é um dos principais fatores de falha nessa busca (VARGAS *et al.*, 2022).

Sabe-se que o profissional enfermeiro aliado ao Agente Comunitário de Saúde (ACS) da equipe de atenção primária à saúde, é fundamental para a prevenção e diagnóstico do câncer

cervical, pois é esse profissional quem realiza o exame citológico e práticas educativas em saúde voltadas para as mulheres no rastreamento do câncer cervical em nível de atenção primária (FERREIRA JR *et al.*, 2021).

Tendo em vista o papel desempenhado pelo enfermeiro na unidade de atenção primária à saúde, pressupõe-se que as mulheres passam a ter maior adesão à prevenção de câncer de colo de útero, devido a programas educativos e exames como o papanicolau, que são realizados pelo profissional periodicamente e de forma acessível.

A relevância desse estudo dá-se em razão de buscar reconhecer a atuação do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde, pois este profissional desempenha diversas atividades voltadas à promoção da saúde da família, dentre elas, atividades de educação, informação, prevenção e cuidados sobre o câncer de colo de útero.

O presente estudo tem como objetivo analisar as evidências científicas acerca da atuação do Enfermeiro na prevenção e controle do câncer do colo de útero na Atenção Primária à Saúde.

2. MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura seguindo as etapas propostas por Mendes; Silveira; Galvão (2008). Na primeira etapa foi realizada a escolha do tema envolvendo a atuação do enfermeiro na prevenção e o diagnóstico do câncer do colo do útero na atenção primária à saúde, que teve como pergunta norteadora: Quais as evidências científicas acerca da atuação do Enfermeiro na prevenção e diagnóstico do câncer do colo do útero na atenção primária à saúde?

Na segunda etapa estabeleceu-se os critérios de inclusão e exclusão na realização da pesquisa. Foram incluídos artigos em português disponíveis na íntegra e que retrataram a temática principal do estudo, publicados entre os anos de 2019 a 2023. Foram excluídos artigos de revisão integrativa e artigos duplicados nas bases de dados. Para o levantamento dos artigos na literatura foi realizada busca nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Utilizou-se os descritores indexados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações na língua portuguesa: Câncer do Colo do Útero and Enfermagem, Papanicolau and Atenção Primária à Saúde.

Na terceira etapa definiu-se as informações a serem extraídas utilizando uma ferramenta de coleta de dados adaptada de Ursi (2005), selecionando e categorizando os aspectos mais

relevantes. Procedeu-se a leitura detalhada dos artigos incluídos nesse estudo, sendo extraídos os seguintes aspectos: autores, título, periódico, ano da publicação, base de dados, objetivo do estudo, metodologia, resultados e conclusão do estudo.

Na quarta etapa fez-se a partir da elaboração do quadro sinóptico a análise crítica e detalhada dos artigos incluídos na revisão integrativa, com a descrição e comparação dos resultados e das ações de prevenção e diagnóstico do câncer do colo do útero realizadas pelo enfermeiro, buscando explicações sobre os fatores que interferem nas atividades de prevenção do câncer cervical, avaliando os resultados das ações e correlacionando os resultados diferentes ou conflitantes na literatura.

Na quinta etapa realizou-se a avaliação dos resultados que mais se alinharam com a temática do estudo. Comparou-se os resultados da análise com o conhecimento teórico sobre o câncer cervical, validando os artigos que seriam incluídos ou não para revisão integrativa. Devido a vasta literatura sobre a temática, possibilitou ser feita a identificação de situações que implicam na assistência do enfermeiro na prevenção e diagnóstico do câncer do colo do útero, como a identificação dos fatores que interferem de forma negativa no desenvolvimento dessas atividades, podendo assim melhorar a assistência em saúde, especificamente nas lacunas do conhecimento identificadas.

Na sexta e última etapa, a partir da construção de um documento com a descrição das etapas percorridas, com as principais evidências científicas e as lacunas do conhecimento sobre a temática estudada.

3. RESULTADOS

Na busca pela seleção dos artigos na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com o descritor **“Câncer do Colo do Útero and Enfermagem”** encontrou-se 39 artigos. Após serem aplicados os critérios de exclusão, foram excluídos os repetidos e artigos de revisão integrativa, que totalizou 34 excluídos, ficando 5 artigos para serem lidos na íntegra. Após a leitura detalhada dos 5 artigos, foram excluídos 2 que não retratavam a temática principal do estudo, resultando em 3 artigos incluídos no estudo com esse descritor. Já com o descritor **“Papanicolau and Atenção Primária à Saúde”**, na mesma base de dados, foram encontrados 26 artigos, que após serem aplicados os critérios de exclusão, foram excluídos 18 artigos repetidos e artigos de

revisão integrativa, resultando em 8 artigos lidos na íntegra. Após a leitura detalhada, foram excluídos mais 7 artigos por não retratarem a temática principal do estudo, sendo incluído na amostra final do estudo, 1 artigo com esse descritor.

Na Scientific Eletronic Library Online (SciELO) com o descritor “**Câncer do Colo do Útero and Enfermagem**”, foram encontrados 12 artigos que após serem aplicados os critérios de exclusão, foram excluídos 6 por serem repetidos e por não retratarem a temática principal do estudo, sendo selecionado 6 para a leitura na íntegra. Ao realizar a análise detalhada, por não abordarem a temática principal do estudo, foram excluídos mais 5 artigos, resultando em 1 artigo incluído com esse descritor. Na busca com o descritor “**Papanicolau and Atenção Primária à Saúde**” na mesma base de dados, foram encontrados 4 artigos, sendo excluídos 2 após aplicados os critérios de exclusão por não retratarem a temática principal do estudo, sendo elegível 2 artigos para a leitura integral. Ao realizar a análise completa, mais 1 artigo foi excluído por fugir da temática principal, ficando como amostra um artigo com esse descritor.

Na somatória das etapas foram localizados na **Biblioteca Virtual de Saúde (BVS)** 65 artigos, sendo excluídos 61, resultando na inclusão de 4 artigos. Na **Scientific Eletronic Library (SciELO)**, localizou-se 16 artigos, sendo excluídos 14, alcançando 2 artigos como amostra nessa base de dados.

No final da busca nas duas bases de dados, totalizou na localização de 81 artigos, sendo excluídos 75 por não atenderem os critérios de inclusão, tendo como amostra final seis artigos, conforme mostra a Figura 1.

FIGURA 1. Fluxograma da seleção dos Artigos

No que se refere ao método empregado nas pesquisas, dos seis artigos apresentados no quadro 1, identificou-se que apenas o estudo de Sousa *et al.* (2021) possui a abordagem mista, enquanto os outros cinco utilizaram abordagem qualitativa ou qualitativa também utilizando os métodos descritivos exploratórios (ROCHA; CRUZ e OLIVEIRA 2019; SANTOS *et al.*, 2021; TEIXEIRA *et al.*, 2021; ENRIQUEZ; CEDILLO e FIGUEROA 2023; SILVA *et al.*, 2023).

Quanto às características dos participantes, três estudos tiveram Enfermeiros como participantes (Rocha; Cruz e Oliveira 2019; Teixeira *et al.*, 2021; Enríquez; Cedillo e Figueroa, 2023), dois deles contaram com a participação de mulheres usuárias do serviço, entre 25 e 64 anos de idade, que já tiveram o início da vida sexual e que também já haviam realizado a coleta da amostra cervical (SOUSA *et al.*, 2021 e Silva 2023). Um estudo teve como participantes médicos e enfermeiros da atenção primária à saúde que atuam na prevenção e diagnóstico do CCU (SOUSA *et al.*, 2021).

QUADRO 1. Quadro sinóptico, apresentando a síntese dos artigos com a ordem, título, ano de publicação, autores, base de dados, tipo de estudo, nível de evidência, objetivo, resultados e conclusão.

Nº	Título/Ano de publicação/Autores	Base de dados	Desenho do estudo	Nível de evidência	Objetivo	Resultados	Conclusão

<p>1</p>	<p>Busca ativa para aumento da adesão ao exame papanicolaou</p> <p>2021</p> <p>Maciel NZ, Luzia FJM, Diego SF, Ferreira LCC, Mendonça VM, Oliveira AWN, Sousa LB.</p>	<p>BVS</p>	<p>Estudo misto, descritivo e exploratório, do tipo pesquisa-ação.</p>	<p>IV</p>	<p>Descrever a implantação da busca ativa de usuárias como estratégia para o aumento da adesão ao exame Papanicolaou.</p>	<p>O estudo trás estratégias da Equipe da atenção primária, para aumentar a cobertura do exame papanicolaou. Apresenta como método eficaz a busca ativa das mulheres público alvo do rastreamento do Câncer do colo do útero, através de mutirões organizado por profissionais da Enfermagem e Agentes comunitários de Saúde.</p>	<p>Os autores apontam a desmotivação da equipe como principal obstáculo para desenvolvimento dessas ações. Porém é focado que essa intervenção proporcionou o fortalecimento entre os Enfermeiros e ACS com a comunidade, resultando no aprimoramento da adesão e da qualidade da cobertura do exame citopatológico.</p>
<p>2</p>	<p>Insegurança nas ações de controle do câncer de colo uterino: atuação do enfermeiro na estratégia de saúde da família</p> <p>2019</p> <p>Rocha CBA, Cruz JW, Oliveira JCS.</p>	<p>BVS</p>	<p>Pesquisa exploratória, descritiva e com abordagem qualitativa.</p>	<p>IV</p>	<p>Analisar as ações de controle do câncer de colo uterino (CCU) desenvolvidas pelo enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família (ESF) em um município da região sul de Mato Grosso.</p>	<p>A partir das entrevistas com os profissionais foi possível perceber que os Enfermeiros não se sentem seguros na realização do exame cervical e a maioria não souberam descrever as etapas quanto ao controle do CCU.</p>	<p>O estudo concluiu que apesar dos enfermeiros reconhecerem a necessidade e a relevância de rastreamento e diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, a prática profissional relatada é divergente do preconizado pelo Ministério da Saúde.</p>

3	<p>Intervenção educacional através do <i>B-learning</i> para melhorar a citologia cervical: experiências de enfermeiras</p> <p>2023</p> <p>Enríquez SOG, Cedillo CH, Figueroa YT.</p>	Scielo	Qualitativo	IV	<p>Analisar as experiências das enfermeiras na realização de esfregaços cervicais e com alguns aspectos relacionados ao programa de Rastreo do Câncer Cervical antes e depois de uma intervenção educacional.</p>	<p>O estudo mostra a necessidade dos enfermeiros estarem em constante formação de sua prática. E apresentou resultados positivos após intervenção com uma ferramenta educativa.</p>	<p>O estudo enfoca que para que as usuarias possam ter maior adesão ao programa de rastreamento do Câncer do colo do útero, as enfermeiras devem ter elementos necessários para implementar inovações em sua prática, a partir de uma educação continuada.</p>
4	<p>Desafios para prevenção e tratamento do câncer cervicouterino no interior do Nordeste</p> <p>2021</p> <p>Fernandes NFS, Almeida PF, Prado NMBL, Carneiro AO, Anjos EF, Paiva JAC, Santos AM.</p>	Scielo	EEstudo de caso, com abordagem qualitativa	V	<p>A Analisar a articulação entre Atenção Primária à Saúde e os diferentes pontos de atenção para controle do câncer cervicouterino em uma região de saúde do Nordeste brasileiro..</p>	<p>O O estudo aborda diferentes desafios para o rastreamento do câncer do colo do útero, mostrando que apesar da competência técnica e uma clínica ampliada por parte do enfermeiro, há uma excessiva demanda, falta de colaboração e apoio médico.</p>	<p>O O estudo procura abordar a deficiência do programa de rastreamento do câncer do colo do útero, porém, enfatiza que o fortalecimento e maior prestígio da clínica desenvolvida por enfermeiros precisando ser considerada na estratégia para alcance de ações mais abrangentes para controle do CCU.</p>

<p>5</p>	<p>Atuação do enfermeiro na prevenção do câncer do colo de útero em Unidades de Saúde</p> <p>2021</p> <p>Dias EG, Carvalho BC, Alves NS, Caldeira MB, Teixeira JAL.</p>	<p>BVS</p>	<p>Estudo descritivo, exploratório, de natureza qualitativa</p>	<p>IV</p>	<p>Investigar a atuação do Enfermeiro na prevenção do câncer do colo de útero nas Unidades de Saúde da Atenção Básica de município de Espinosa, Minas Gerais.</p>	<p>O estudo descreve as ações e papel do enfermeiro atuante nas unidades de atenção primária à saúde, responsável pela execução das atividades de prevenção do câncer do colo do útero.</p>	<p>os Enfermeiros relataram que as atividades são palestras, ações de conscientização, rodas de conversa e realização da coleta do papanicolau, dentro da consulta de enfermagem, visto como a principal forma de detecção precoce do CCU das mulheres com idades entre 25 e 64 anos de idade que possuem vida sexual ativa, sendo possível fazer promoção em saúde, procurando deixar o modelo curativista no passado.</p>
<p>6</p>	<p>Eu me sinto tipo invadida: vivências com o exame papanicolau e o cuidado de Enfermagem</p> <p>2023</p> <p>Lima JM, Lima LL, Aragão VS, Castro Junior AR, Silva MRF.</p>	<p>BVS</p>	<p>Estudo qualitativo do tipo retrospectivo, descritivo.</p>	<p>IV</p>	<p>Compreender vivências e sentidos atribuídos pelas mulheres a o exame Papanicolau e ao cuidado de Enfermagem.</p>	<p>O estudo evidência a percepção e sentimentos das mulheres no município de Fortaleza, em relação a coleta do papanicolau para prevenção do câncer do colo do útero, a partir de entrevistas realizadas em uma unidade de atenção primária.</p>	<p>Os sentimentos vivenciados durante a coleta foram: desconforto, incômodo, dor constrangimento e nervosismo. Mostraram também não saberem a real função do profissional na sociedade e relataram que acham que eles não têm competência para a realização.</p>

							Não conseguem estabelecer vínculo com os profissionais no momento da consulta.
--	--	--	--	--	--	--	--

Fonte: Autores 2023

3.1 Ações do Enfermeiro na prevenção e controle do câncer do colo do útero

O **estudo 5** descreve que as ações do enfermeiro atuante nas unidades de atenção primária à saúde, responsável pela execução das atividades de prevenção do câncer do colo do útero, se dão através de palestras, ações de conscientização, rodas de conversa e realização da coleta do papanicolau, dentro da consulta de enfermagem (TEIXEIRA *et al.*, 2021).

Segundo Teixeira *et al.* (2021), a coleta cervical é a principal forma de detecção precoce do CCU nas mulheres com idades entre 25 e 64 anos e que possuem vida sexual ativa, sendo possível fazer ações de promoção em saúde, procurando deixar o modelo curativista no passado.

Devido a baixa cobertura do exame de coleta cervical, o **estudo 1** e o **estudo 5** enfatizam que principal ação de promoção a saúde na prevenção e diagnóstico do CCU se dá por meio da busca ativa dos casos, principalmente em conjunto com o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que são das próprias comunidades e que realizam essa estratégia de busca das mulheres de forma mais acessível para realização da coleta cervical pelo enfermeiro (SOUSA *et al.*, 2021; TEIXEIRA *et al.*, 2021).

Os autores do **estudo 5** destacam a importância do enfermeiro aprimorar e buscar a realização da busca ativa das mulheres, para que ocorra realmente a prevenção e diagnóstico precoce com reais perspectivas de cura quanto ao câncer de colo (TEIXEIRA *et al.*, 2021).

Já no **estudo 4**, os autores destacaram que no momento da coleta do canal cervical, ao detectar alguma alteração os enfermeiros já tratavam, orientavam as mulheres e encaminhavam quando necessário para o médico da unidade ou especialista (SANTOS *et al.*, 2021). Os autores mostram como ponto positivo e de competência, a iniciativa crítica e de resolução que o enfermeiro possui no âmbito da Unidade de Atenção Primária, sendo necessários menos encaminhamentos e maior solução de casos (SANTOS *et al.*, 2021).

Vale ressaltar como uma lacuna do conhecimento evidenciada nos artigos, que não foi abordado pelos participantes dos estudos, uma das principais ações realizadas em prevenção ao

câncer do colo do útero, que é vacinação para a prevenção ao vírus do HPV, maior precursor do câncer cervical, desenvolvida também pelo enfermeiro, dentro do Programa Nacional de Imunização (PNI).

3.2 Inseguranças e dificuldades enfrentadas pelo Enfermeiros na realização das práticas de prevenção ao CCU

O **estudo 2** destaca que apesar dos profissionais afirmarem se sentirem seguros quanto a execução da coleta cervical, durante as falas foi possível inferir que a maioria apresentaram ter insegurança em todas as etapas da coleta. Uma das participantes relatou que em algumas situações mais complexas como um colo mais difícil de localizar, buscava ajuda de uma médica da unidade. Tal fato evidencia o despreparo por parte desses profissionais, uma vez que eles são responsáveis pela execução do procedimento no município estudado (ROCHA; CRUZ; OLIVEIRA, 2019).

Os autores ainda trazem como “grave problema de saúde pública” a má formação profissional, sendo necessárias capacitações e atualizações dos enfermeiros atuantes na atenção primária à saúde, garantindo uma assistência segura, já que entre todos os entrevistados apenas um afirmou ter adquirido experiência durante a graduação. Os profissionais relataram sobre a necessidade capacitações e aprimoramento, deixando claro que para que se tenha redução na incidência desse câncer e redução no número de mortes pelo mesmo, se faz necessária uma educação continuada para esses profissionais responsáveis pela execução do principal método de detecção das lesões causadoras do câncer do colo do útero (ROCHA; CRUZ; OLIVEIRA, 2019).

O **estudo 3** apresentou o antes e o depois da implementação de uma ferramenta educativa que proporcionou atualização de enfermeiros atuantes na prevenção e diagnóstico do CCU. Assim, foi possível constatar que antes havia insegurança em seus relatos, sobre explicar como se dava o exame, a coleta até a pós coleta. Após o treinamento, as enfermeiras se mostraram contentes e com autonomia sobre a coleta em relação ao esfregaço, células a serem coletadas de cada tecido e como orientar e conduzir a mulher em todo processo, para que se sintam acolhidas e possam saber a importância da realização do exame preventivo de CCU (ENRIQUEZ; CEDILLO; FIGUEROA, 2023).

O **estudo 5** evidenciou que apesar do Programa de Prevenção ao câncer do colo do útero seguir a estratégia de promoção à saúde, e mesmo as mulheres sendo mais presentes que os

homens nas atividades de prevenção à doenças, ainda seguem o modelo saúde-doença que consiste na busca por atendimento de saúde somente na presença de sinais e sintomas agudos, resistindo às atividades de prevenção ao CCU. A demora do resultado dos laudos também é um obstáculo na análise desses profissionais, que ocasiona desânimo nas mulheres (TEIXEIRA *et al.*, 2021).

3.3 Relação profissional-paciente

O **estudo 5** salienta que apesar de não ser uma atividade privativa do enfermeiro na equipe multiprofissional, no Brasil as ações de prevenção ao CCU são executadas praticamente de forma exclusiva por esse profissional dentro das políticas preconizadas pelo Ministério da Saúde (TEIXEIRA *et al.*, 2021).

A maioria das mulheres assistidas pelo Programa de Prevenção ao CCU, relatam a preferência pelo Enfermeiro durante a coleta cervical, pelo gênero que em maior número são mulheres e também por serem capacitados desde a formação acadêmica para a execução dessas atividades (TEIXEIRA *et al.*, 2021). Os autores ainda evidenciam que as ações de busca ativa aumentam nitidamente o vínculo dos enfermeiros com as mulheres, proporcionando uma via de aumento na adesão às consultas e realização do teste citopatológico (TEIXEIRA *et al.*, 2021).

Diferente do **estudo 5**, o **estudo 6** que abordou a percepção e sentimentos das mulheres em relação ao cuidado de Enfermagem na realização do papanicolau e de outras ações de prevenção ao CCU, apontou o cuidado como negativo na análise das mesmas (SILVA *et al.*, 2023).

Mesmo os enfermeiros sendo capacitados e tendo competência para a realização da coleta cervical, as participantes do estudo mostraram não saber a função do profissional na sociedade e relataram que acham que eles não têm competência para a realização. Elas referiram não conseguir estabelecer vínculo e também não se sentirem esclarecidas no momento da consulta. Dessa forma, resumem o trabalho do enfermeiro em fazer procedimentos e auxiliar médicos (SILVA *et al.*, 2023).

O estudo ainda enfatiza que a maioria das mulheres relataram a falta de esclarecimentos, o constrangimento durante a coleta cervical e dificuldades em perguntar sobre dúvidas e em estabelecer uma relação de confiança entre enfermeiro-paciente (SILVA *et al.*, 2023).

As mulheres participantes desse estudo ainda citaram até mesmo a falta de palestras para atender suas dúvidas, falando abertamente que preferem a assistência do médico, por que eles sabem mais que o profissional enfermeiro. Destacaram que os enfermeiros não deveriam ser responsáveis pela realização do exame de prevenção ao câncer do colo do útero (SILVA *et al.*, 2023).

Na análise dos autores do **estudo 6**, diante da crítica dessas mulheres, fica nítido que a real função do enfermeiro está prejudicada quanto ao entendimento das mesmas, fazendo-se necessário a implementação de educação em saúde, de forma coletiva e individual (TEIXEIRA *et al.*, 2021; SILVA *et al.*, 2023).

Torna-se evidente nos artigos, que a percepção quanto a assistência do enfermeiro se encontra fragmentada e deficiente, ao ponto das pacientes referirem sua função a ser assistente de médico, faltando entendimento das funções desempenhadas por esse profissional na sociedade, que difere das atribuições médicas, em contraponto aos achados do **estudo 5** (TEIXEIRA *et al.*, 2021; SILVA *et al.*, 2023).

4. DISCUSSÃO

As ações de prevenção e controle do câncer do colo do útero realizadas pelo profissional enfermeiro são: palestras, ações de conscientização, rodas de conversas, busca ativa de casos e a realização da coleta do papanicolau como parte da consulta de enfermagem em mulheres com idades entre 25 e 64 anos e que possuem vida sexual ativa. Os estudos mostram que para aumentar a coleta cervical, torna-se necessário que o enfermeiro faça a busca ativa do público alvo em parceria com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), facilitando o acesso às mulheres por já serem da própria área das mesmas (SOUSA *et al.*, 2021; TEIXEIRA *et al.*, 2021).

Além das ações preventivas, ainda foi abordado que no momento do exame cervical, na presença de algum achado patológico, o enfermeiro já tem iniciativa em condutas, como: tratamento, orientações e encaminhamentos quando necessário (SANTOS *et al.*, 2021).

Segundo a Organização Mundial da Saúde o enfermeiro é atuante em todos os níveis de assistência. Além de serem a maior força de trabalho, são os profissionais que estão de forma integral perto do paciente, atuando desde a academia, nas estratégias de promoção a saúde,

tendo carga teórica e prática para as ações de prevenção e controle do CCU, podendo atuar na vacinação contra o HPV, realizar a consulta de enfermagem ginecológica, fazer a coleta cervical, interpretar resultados de exames e fazer encaminhamentos quando necessário (OMS, 2019).

Embora os enfermeiros possuam respaldo técnico e científico para a execução das práticas de prevenção do CCU, como a coleta cervical por exemplo, ainda há muitas falhas. Foi constatado que grande parte desses profissionais tem dúvidas e inseguranças em todas as etapas da coleta citopatológica (ROCHA; CRUZ; OLIVEIRA, 2019). Assim, a má formação profissional vem se tornando um grave problema de saúde, fazendo-se necessário capacitações e atualizações dos enfermeiros atuantes na atenção primária à saúde, garantindo uma assistência segura aos pacientes.

De acordo com Amaral *et al.* (2014), após a implementação da capacitação dos profissionais atuantes na prevenção e diagnóstico do CCU na atenção primária à saúde, houve uma melhora significativa em vários aspectos. Destacam o aumento significativo da frequência de preenchimento de dados como número para contato, grau de escolaridade e número da identidade, por parte das mulheres público-alvo do rastreamento do câncer cérvico-uterino. Ainda houve uma melhora na inspeção do colo uterino, levando em consideração também identificação dos sinais e sintomas para as Infecções Sexualmente Transmissíveis, redução para dois anos no intervalo da realização da coleta do papanicolau e aumento na qualidade de amostras satisfatórias.

Os estudos também evidenciaram uma análise negativa sobre o cuidado de enfermagem na consulta e realização do papanicolau, por parte das mulheres usuárias do serviço, alegando não conseguirem estabelecer vínculo e não se sentirem esclarecidas durante o atendimento, além de sentirem constrangimento. Essas mulheres demonstraram não conhecer o real papel do enfermeiro na equipe multiprofissional, chegando a resumir o trabalho do enfermeiro em fazer procedimentos e auxiliar médicos (SILVA *et al.*, 2023).

As mulheres ainda enfatizaram a dificuldade de estabelecer vínculo com o enfermeiro e que preferiam o atendimento com o médico por saber mais a respeito das práticas de prevenção ao CCU, alegando que o enfermeiro não deveria realizá-las (SILVA *et al.*, 2023).

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), os Enfermeiros são os profissionais que estão na linha de frente ao cuidado, representando grande importância no

desempenho na assistência a todas às pessoas e em todos os níveis de assistência, atuando como líderes ou como membros chaves nas equipes multidisciplinares e interdisciplinares de saúde. É uma profissão autônoma que fornece seus conhecimentos para o bem-estar de indivíduos de todas as idades, famílias, grupos e comunidades, doentes ou saudáveis em todos os ambientes, desde à atenção primária à saúde onde é responsável por desempenhar as ações de prevenção ao CCU, até a atenção terciária (OPAS, 2020).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações de prevenção e controle do CCU realizadas pelo enfermeiro são de forma geral, a vacinação contra o HPV, educação em saúde e a coleta do papanicolau durante a consulta de enfermagem no programa de saúde da mulher.

Ficou evidenciado que a insegurança profissional e a falta de capacitações específicas relacionadas ao rastreamento do câncer cervical na Atenção Primária à Saúde, tem sido um dos principais obstáculos para uma prática clínica eficaz, sendo reduzido o número de coletas citológicas e de diagnóstico precoce dessa patologia.

Entende-se como limitações desse estudo, o número reduzido de artigos encontrados nas bases de dados sobre a temática no período definido para a busca. Torna-se necessário que os profissionais que prestam assistência, tornem públicas as práticas clínicas. Além disso, faz-se necessário a utilização de descritores mais assertivos, para ampliar a possibilidade de captação de estudos.

Importante destacar como lacuna do conhecimento afluída a partir da análise dos artigos, a atividade de vacinação para a prevenção ao vírus do HPV realizada pelo enfermeiro relacionada ao Programa Nacional de Imunização (PNI). Essa é uma das principais ações realizadas pelo profissional para a prevenção ao câncer do colo do útero, que é, o maior precursor do câncer cervical.

Considera-se que esse estudo contribuiu para evidenciar e trazer questionamentos acerca da prática clínica da assistência do enfermeiro na prevenção e controle do CCU, promovendo importantes reflexões para potencializar os acertos e qualificar sua atuação na atenção primária à saúde.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, R. G. et al. Impacto da capacitação dos profissionais de saúde sobre o rastreamento do câncer do colo do útero em unidades básicas de saúde. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-7203201400040004>. Acesso em: 01 nov. 2023.
- BRASIL. Instituto Nacional do Câncer (INCA). Controle do Câncer do Colo do Útero, 2022. Disponível em: www.inca.gov.br/utero. Acesso em: 11 mar. 2023.
- BRASIL. Instituto Nacional de Câncer. Tipos de câncer: câncer do colo do útero. INCA, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-docolo-do-utero/conceito-e-magnitude>. Acesso em: 12 abr. 2023.
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução Nº 466, de Dezembro de 2012. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 29 maio 2023.
- FERREIRA JR, A. R. et al. Prevenção do Câncer de colo de útero na percepção de enfermeiros da Atenção Básica. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.36977/ercct.v22i1.390>. Acesso em: 11 mar. 2023.
- FIGUEROA, Y. T.; CEDILLO, C. H.; ENRÍQUEZ, S. O. G. Intervenção educacional através do B-learning para melhorar a citologia cervical: experiências de enfermeiras. *Escola Anna Nery*, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2022-0198pt>. Acesso em: 23 set. 2023.
- MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Scielo*, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>. Acesso em: 04 mar. 2023.
- OMS. Enfermeiras e enfermeiros são essenciais para avançar rumo à saúde universal. 2019. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/8-5-2019-enfermeiras-e-enfermeiros-sao-essenciais-para-avancar-rumo-saude-universal>. Acesso em: 11 out. 2023.
- OPAS. Enfermagem. 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/enfermagem>. Acesso em: 11 out. 2020.
- ROCHA, C. B. A.; CRUZ, J. W.; OLIVEIRA, J. C. S. Insegurança nas ações de controle do câncer de colo uterino: atuação do enfermeiro na estratégia de saúde da família. *Rev Fun Care Online*. 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1005585>. Acesso em: 22 set. 2023.
- SANTOS et al. Desafios para prevenção e tratamento do câncer cervicouterino no interior do Nordeste. *Revista brasileira de estudos da população*, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.20947/S0102-3098a0144>. Acesso em: 23 set. 2023.
- SILVA et al. Eu me sinto tipo invadida”: vivências com o exame papanicolau e o cuidado de Enfermagem. *Revista Nursing*, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.36489/nursing.2023v26i296p9232-9245>. Acesso em: 24 set. 2023.

SOUSA, L. B. et al. Busca ativa para aumento da adesão ao exame papanicolaou. Revista de enfermagem UFPE online, 2021. Disponível em: [10.5205/1981-8963.2021.245678](https://doi.org/10.5205/1981-8963.2021.245678). Acesso em: 22 set. 2023.

TEIXEIRA et al. Atuação do enfermeiro na prevenção do câncer do colo de útero em Unidades de Saúde. Biological and Health Sciences Journal, 2021. Disponível em: [10.12662/2317-3206jhbs.v9i1.3472.p1-6.2021](https://doi.org/10.12662/2317-3206jhbs.v9i1.3472.p1-6.2021). Acesso em: 24 set. 2023.

URSI, E. S. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura. [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/ZQTBkVJZqcWrTT34cXLjtBx/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 19 maio 2023.

VARGAS, B. L. et al. Tendência e desigualdades no rastreamento autorrelatado do câncer de colo de útero nas capitais brasileiras entre 2011 e 2020. Cadernos de Saúde Pública, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT272921>. Acesso em: 11 abr. 2023.
1de10